

Дискуссия: Виртуализация белорусской власти в интернете

АЛЕКСЕЙ КРИВОЛАП

Европейский Гуманитарный Университет

Находясь внутри и будучи глубоко погруженным в контекст, я, тем не менее, считаю возможным говорить об особенностях и специфике существования и развития Интернета в Беларуси. Но белорусский Интернет - это отнюдь не просто Интернет Беларуси. Скорее речь идет об особенностях использования и культурного освоения современных технологий коммуникации на бывшем советском пространстве. При этом возникает целый ряд общих теоретических вопросов, например, какова методология изучения Интернета, динамическое содержание которого многократно превосходит содержание всех традиционных медиа? Как можно работать с «эфемерным» и постоянно изменяющимся содержанием (Schneider and Foot 2004)?

Но в таком случае, что такое Рунет? Можно ли относить к Рунету только сайты в домене .ru или можно расширить это представление до всех сайтов на русском языке? И если на вопрос: «Насколько Рунет может быть «нашим»?» (Schmidt and Teubener 2006) уже есть целый спектр ответов, способных удовлетворить и поборников «электронной соборности», и практикующих медиа-активистов, то как определить национальные сегменты глобальной сети, которые принадлежат странам бывшего СССР и находятся в зависимом от Рунета положении?

Национального Интернета как замкнутого и самодостаточного «пространства» не существует, тогда как национальный Интернет как локальный способ освоения технологии имеет место быть. Поэтому более уместно говорить о национальных особенностях освоения и использования технологии (Burnett and Marshall 2003).

Постановка вопроса о возможности существования особенных и уникальных национальных сегментов глобальной Сети, приводит к еще одному не менее значимому вопросу: «Кому принадлежит Интернет? или Кто руководит Интернетом?» На этот, казалось бы, риторический вопрос, в каждом конкретном случае (исходя из контекста) можно найти свой аргументированный ответ. В белорусском случае это будет государство. Но при этом, как бы парадоксально это не звучало, такое положение дел не мешает Интернету в Беларуси оставаться пространством свободы (точнее, пользователям Интернета воспринимать его как пространство свободы).

Но Интернет во многом является только тем, чем кажется. Традиционные медиа прикладывают значительные усилия, чтобы сформировать определенное представление о том, что такое Сеть. Возможно, это особенность белорусской ситуации, когда число пользователей не превышает половины активного населения республики. Традиционные медиа «создают» калейдоскоп негативных образов, репрезентирующих Интернет: вирусы, хакеры, киберпреступники, политические провокаторы и прочее. Сложная технология представляется как что-то простое и понятное для человека без опыта использования Интернета.

Но за этим приемом можно обнаружить глобальную тенденцию, когда «США, Китай, Европа используют свою власть для установления собственных представлений о том, чем может быть Интернет. [...] другим странам предлагается выбор между относительно свободной и открытой моделью контроля рейтингов в США, и китайской моделью политического контроля. В результате возникает технологическая версия "холодной войны", когда каждая из сторон проталкивает свое собственное видение будущего Интернета» (Goldsmith and Wu 2006:184). Белорусская ситуация в данном случае является результатом совмещения двух этих моделей.

Монополия национального провайдера Белтелеком четко определяет границы компетенции и интересы государства в виртуальном пространстве, т.е. на уровне доступа к ресурсам и лицензирования услуг связи, Интернет контролируется и прозрачен для власти.

В белорусском Интернете есть несколько самодостаточных «колец» сайтов, которые никак не пересекаются и благополучно существуют параллельно друг другу. И эта параллельность из виртуальной реальности успешно переносится и в офф-лайн практики и наоборот. Создание самодостаточных колец сайтов позволяет получить прочную основу для возможного превращения национального сегмента Интернета в закрытую локальную сеть — Интранет в масштабах всей страны.

Параллельное политическое со-существование власти и ее оппонентов воспроизводится и в виртуальном пространстве.

Особенности развития Интернета в Беларуси во многом связаны с попытками государственных органов непосредственно контролировать и даже управлять тем, что может быть доступно для белорусских пользователей. Возможно, что наиболее показательным тут может быть история с ограничением доступа к некоторым сайтам для белорусских пользователей во время президентских выборов 9 сентября 2001 года (Атака на...2009).

Но пока государственные попытки влияния на развитие Интернета носят приказной и карательный характер. Например, администрациям Интернет-кафе вменяется в обязанности следить за посетителями: «При оказании пользователям услуг службы передачи данных и сетевых телематических служб в Интернет-кафе его руководитель или уполномоченное им лицо осуществляет ведение электронного журнала доменных имен сайтов, к которым пользователи получали доступ. Срок хранения электронного журнала составляет не менее 12 месяцев» (Постановление Совмина № 175). Но кроме карательных действий, своего рода кнута, можно найти и достаточно количество «пряников» белорусского производства, призванных стимулировать развитие сети. Нельзя не упомянуть Государственную программу информатизации Республики

Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь» (Государственная программа), которая неоднократно уточнялась и изменялась или создание белорусской «силиконовой долины» (БелПВТ).

Построение электронного правительства (eGovernment) в белорусской практике осуществляется посредством указов. И только указы влияют на преобразование сайта президента в портал президента (Указ № 754). Президентский портал для белорусского Интернета намного важнее, чем kremlin.ru для Рунета. Вокруг президентского портала построено кольцо про-президентских белорусских сайтов, которые живут своей жизнью. Официально все строится по принципу сети «спутников», когда есть один центральный сайт, а все остальные (вне зависимости от показателей, тематики и прочее), являются не более чем «спутниками» этого сайта и работают на популярность и значимость только этого ресурса: так, сайты различных органов власти в домене gov.by и не только, являются не более чем спутниками портала president.gov.by.

Наличие ссылки на портал президента - это почетный и особый знак только для идеологически преданных сайтов, отдельное пространство в Интернете, самодостаточный дискурс. По идее, здесь должны обитать только сторонники. Но иногда подобные ссылки используются оппонентами нынешней власти. Наиболее показательным в этом контексте является сатирический проект «ЛуНет» (Проект ЛуНет) - сеть сайтов, которые посвящены исключительно Лукашенко, и реконструирующих ситуацию влияния белорусского президента на содержание ключевых Интернет сервисов, таких как Яндекс, Youtube и др.

Кроме того, функционирует и еще один достаточно герметичный круг сайтов — сайты на белорусском языке. Предлагаемые ими сервисы способны удовлетворить потребности среднестатистического пользователя и позволяют оставаться только в белорусскоязычной среде, где пользователь способен найти для себя или поместить себя в бесконфликтное и благоприятное пространство.

На категории «пространства» необходимо остановиться отдельно. Виртуализация феномена власти в Интернете предполагает преодоление или даже «снятие» некоторого пространственного барьера. Но есть ли у нас основания предполагать, что Интернет может являть собой абсолютно другое пространство? Может ли Интернет-пространство оказаться тем самым утопическим и недостижимым идеалом, где мы лишены массы ограничений, которые присутствуют офф-лайн?

Сначала проясним возможные варианты понимания того, что может восприниматься как пространство, а потом проанализируем властные отношения в нем. Культурно освоенное пространство также может интерпретироваться как поле властных отношений.

Концептуализация Интернет-пространства началась практически с момента осознания Интернета как принципиально иной технологии коммуникации. Визуальное представление о виртуальном пространстве во многом сформировано различными фильмами о хакерах и противостоянии системе тотального контроля — т.е. «Матрицами», во всех смыслах этого слова. Традиционные браузеры для серфинга в Интернете открывают для нас только двухмерное пространство. Но постепенно

начинают появляться и трехмерные браузеры и новые, лишенные физической коннотации пространства. Это могут быть игры и социальные сети, наподобие «Второй жизни» (Second Life 2009). Провозглашенные как вторая жизнь, они предполагают такие же траты денег, что и в первой жизни.

Отправной точкой в рассуждении о развитии Интернета в Беларуси может быть субкатегория влияния. В каком-то смысле, информационное пространство также можно понимать как пространство борьбы за ресурсы влияния или за возможность оказывать влияние. Вспоминается риторика необходимости «жизненного пространства» (Lebensraum) — идеологически насыщенного фашистского понятия, отсылающего к истории национал-социализма в Германии.

Начинать говорить об Интернет-пространстве, представляется необходимым с «Декларация независимости киберпространства» (Барлоу), которая провозглашает независимость и «неподконтрольность» Интернета власти. Основной идеей этого документа можно считать провозглашение иного понимания принципов независимости. Никто не может отрицать зависимость и возможность контроля как на техническом уровне, так и на уровне доступа к информации. Независимость здесь проявляется в том, что более невозможно контролировать воспроизводство и распространение информации. Иными словами, тиража в типографии, который можно было бы арестовать, чтобы издание не попало в руки к читателям, больше нет. В результате все, что попало в сеть, стремительно множится и распространяется. Удалить эту информацию практически невозможно. Она остается в Интернете навсегда, просто не каждый найдет где. В остальном, пространство не является абсолютно независимым.

Белорусское Интернет-пространство понимается как часть одного большого пространства, которое является виртуальной моделью или копией того пространства, которое ранее обозначалась как одна шестая часть суши.

Когда мы говорим о пространстве, даже виртуальном, то, как правило, мы прибегаем к визуализации, используем образы, которые позволяют легче вообразить себе то, что мы не можем увидеть. В качестве иллюстрации этой тенденции стоит отметить наличие карт Интернета: не традиционных каталогов, а визуальных карт. Но главное, что, не отдавая себе отчета, мы включаем себя в какое-то большее и более глобальное Интернет-пространство.

Можно предположить, что, в зависимости от выбранной стратегии, Интернет-пространство может быть как идеальным (утопическим) пространством свободы, так и тотально неподконтрольным (дистопическим) пространством контроля и подчинения.

Как убедительно показал П. Бурдьё (Бурдьё), пространство является одним из источников власти. Точнее, власть рождается из возможности контролировать пространство: устанавливать границы, определять условия нахождения в пространстве и проч. Тут также нельзя не вспомнить М. Фуко и его утопические и гетеротопические пространства (Foucault 1986). Начнем с оптимистического понимания Интернета как пространства свободы, затем перейдем к пессимистическим представлениям о пространстве контроля и закончим наличием, либо отсутствием границ.

Пространство свободы.

В зависимости от существующего положения с гражданскими свободами в обществе, Интернет может рассматриваться как реальная альтернатива, как пространство свободы.

Белорусское общество в некоторой степени остается закрытым и поэтому Интернет в нем имеет особое значение. Интернет может претендовать на то, чтобы предоставлять доступ к пространству свободы. Это своего рода виртуальное существование публичного пространства, которое в офф-лайн пространстве сталкивается с непреодолимыми трудностями. Интернет оказывается тем пространством, где не только высказываются, но и живут. Но подобное существование и активное участие в социально-политической жизни страны без отрыва от компьютера таит потенциальную опасность создания своеобразной резервации, которая будет воображаться как пространство полной свободы. Но сама эта резервация не воспринимается как ограничение свободы. Скорее наоборот, как пространство стабильного самостоятельного развития. И если в белорусском случае можно говорить о новых медиа вообще и Интернете в частности, как об альтернативе традиционным медиа, то для Интернета в других странах можно найти основания для выделения альтернативных медиа и альтернативных ресурсов уже внутри системы новых медиа (Atton 2004). В случае Беларуси, существование идеального Интернет-пространства, в котором возможна отработка значимых навыков и практик для существования в современном гражданском обществе, по сути является специфической Интернет игрой, которая оказывает непосредственное влияние на офф-лайн практики. Однако, подобный симулятор, ролевая игра или даже стратегия в реальном времени, не могут обеспечить условий, при которых ситуация в офф-лайне может измениться. Чем больше приводится аргументов в пользу неподконтрольности Интернет-пространства, тем больше появляется уточнений и пояснений, что есть и другая сторона этого «неконтролируемого» пространства свободы. И эта другая «темная» сторона большого и светлого чувства свободы в Интернете оказывается способной существенно ограничить свободу. Возможность контроля остается всегда. Технические средства контроля развиваются вместе с развитием всех остальных сервисов, просто у них разные потребители. Пространство символической свободы разбивается о суровую реальность тотальной поднадзорности, когда каждый шаг пользователя фиксируется: иногда бывают не очень приятные моменты, когда посетителям сайта сообщается все, что о них известно: ай-пи, операционная система, параметры железа, язык в системе, страна, не хватает только ФИО и телефона...

Пространство контроля.

Контроль в Интернете оказывается намного более изощренным, чем это может показаться на первый взгляд. Ведь контролер не находится рядом с пользователем физически, эту функцию выполняет компьютер пользователя. Все перемещения в Интернет пространстве оставляют следы, которые всегда могут быть использованы

против пользователя. Если исходить из различных стратегий контроля, то по одной из них наиболее эффективным способом будет фильтрация и ограничение доступа, а по другой, не запрет, а контроль и получение информации. Вторая стратегия представляется намного более эффективной: не запрещать доступ к какой-то информации постоянно, а делать это в ситуациях крайней необходимости, но при этом собирать и анализировать информацию о тех пользователях, кто прибегает к данной информации: «Big Brother watches you!»

В отличие от китайской практики, где «Великий китайский файерволл» фильтрует доступ к нежелательным сайтам, в Беларуси ситуация иная: доступ к ресурсам с альтернативной информацией дозируется и при необходимости перекрывается.

Невидимость контроля оказывает на пользователей превентивное действие: за видимой неуправляемостью проявляется самоограничение. Собственно, в первую очередь это касается не пользователей, а тех, кто наполняет сайты материалами.

Служка и контроль за пользователями и распространением информации осуществляется для того, что получить возможность манипулировать аудиторией. Наличие системы контроля не является тайной, об этом говорится совершенно открыто. Более того, это регламентируется соответствующими законами. В России это СОПМ2. Подобная практика заглядывания в монитор к своим гражданам есть и в Беларуси и Украине. Подобные случаи контроля можно рассматривать как элементы дисциплинарной системы - в ситуации самоконтроля во время работы в Интернете.

Есть ли границы в Интернете?

С одной стороны, Интернет разрушает прежние государственные границы и создает видимость свободной коммуникации. Границ в традиционном понимании в Интернете нет. Но с другой стороны, Интернет разбит на ячейки по интересам и произвольно создает новые ограничения для доступа к информации.

Границы в Интернете гибки и прозрачны. Они как мембраны в живых клетках, пропускающие одно и блокирующие другое. Основная трудность в работе с Интернет-границами состоит в том, что их эффективность существует только до того момента, пока они обнаружены. Как только их присутствие становится очевидным, изменяются и они, и поведение пользователей.

Экономические границы

Именно об экономические границы разбивается представление о всеобщей доступности всего, что размещено в Интернете. Доступность не предполагает безвозмездности. Ресурсы, не ориентированные на русскоязычных пользователей, зачастую предоставляют платный доступ. Спектр ресурсов с платным доступом достаточно широк: от порносайтов до академических журналов. Основная проблема здесь возникнет с невозможностью заплатить, находясь в Беларуси: принимаемые платежные системы не работают с белорусскими банками. Вторая грань этой экономической границы — стоимость доступа в Интернет и наличие минимального

оборудования для подключения. Это, как имущественный ценз, позволяет быть или не быть причастным к Интернету.

Лингвистические границы

Информация, которая представляет для нас интерес в Интернете, скорее всего будет ограничена нашим знанием языков. Мы можем найти что-то на ресурсах, язык которых нам непонятен, но то, что мы нашли, так и останется для нас загадкой. Здесь на помощь пользователям приходят средства технического перевода. Однако они работают только с наиболее распространенными языками, т.е. если таким образом и можно что-то перевести, то, как правило, с английского на русский, перевести, например, то с румынского на белорусский будет значительно сложнее. Кроме проблемы знания языков, существует и проблема включенности в контекст, т.е. понимание текущего момента.

Политические границы

Если рассматривать цензуру как форму проявления власти и, следовательно, как политически мотивированное вмешательство, то эти границы достаточно осязаемы. Но кроме такой директивной формы понимания цензуры, есть и более изощренные и эффективные средства по формированию добровольных ограничений. Подводя итоги, необходимо отметить следующее:

- Конструирование и освоение виртуального пространства, его переосмысление в актуальном контексте осуществляется посредством переноса знакомых офф-лайнных практик в он-лайн пространство.
- Русскоязычное Интернет-пространство это не то же самое, что Рунет. Оно намного шире, чем сайты, ориентированные на граждан России и включает в себя множество ресурсов, никак не связанных с российскими пользователями.
- Границы в Интернете гибки и прозрачны, они эффективны только до того, как обнаружены. Как только их присутствие становится очевидным, изменяются и они, и поведение пользователей.
- Белорусская власть осваивает виртуальное пространство посредством добровольной самоизоляции от альтернативных сайтов и альтернативной информации, а также через создание «колец сайтов» и сайтов «сателлитов», которые четко соблюдают принципы иерархии и помнят о «главенствующей и направляющей» роли одного сайта. Белорусская власть перестраивает виртуальное пространство вокруг себя таким образом, чтобы максимально контролировать все процессы в нем.

Литература:

- Atton, Chris. *An Alternative Internet*. Edinburgh: Edinburg University Press, 2004.
- Burnett, Robert and David Marshall. *Web Theory. An Introduction*. New York and London: Routledge, 2003.
- Foucault, Michel. (1986). "Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias." *Diacritics* 16, no. 1 (1986): 47-51.
- Goldsmith, Jack and Tim Wu. *Who Controls the Internet?: Illusions of a Borderless World*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Schmidt, Henrike and Katy Teubener. "'Our RuNet'? Cultural Identity and Media Usage." In *Control + Shift: Public and Private Uses of the Russian Internet*, by Henrike Schmidt, Katy Teubener, and Natalja Konradova. Norderstedt: Books on Demand, 2006, pp. 14-20.
- Schneider, Steven S. and Kirsten A. Foot. "The Web as an Object of Study." *New Media and Society* 6, no. 1 (February 2004): 114-122.
- Second Life web site. <<http://www.secondlife.com/>> (accessed 4 February 2009).
- Атака на свободу слова в Интернете продолжается <<http://www.charter97.org/rus/news/2001/09/09/43>> (accessed 4 February 2009).
- Барлоу Дж. Декларация независимости Киберпространства // Журнал.ру <<http://zhurnal.ru/1/deklare.htm>> (accessed 4 October 2008).
- Белорусский парк высоких технологий <<http://park.by/>> (accessed 4 October 2008).
- Бурдые П. Социальное пространство и символическая власть // Бурдые П. Начала. Choses dites: Пер. с фр. Шматко Н.А. - М.: Socio-Logos, 1994 с.181-207.
- Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 2003–2005 годы и на перспективу до 2010 года «Электронная Беларусь», утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2002 г. № 1819 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 5/11734; 2005 г., № 197, 5/16924; 2006 г., № 42, 5/21055; № 122, 5/22621).
- Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2007 г. № 175 <<http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=C20700175>> (04.02.2009).
- Проект ЛуНет <<http://www.fromlu.net/>> (accessed 4 February 2009).
- Указ президента Республики Беларусь № 754 от 29 декабря 2006 г. Об официальном Интернет-портале Президента Республики Беларусь <<http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?start=1&RN=P30600754>> (accessed 4 February 2009).